

Loubna FARSI
Enseignante-chercheure
Laboratoire « Langage et société »
Université Hassan II
loubna.farsi@gmail.com

Soft-skills des étudiants marocains : Perception, Besoins et Corrélations

-cas des étudiants du Tronc Commun de la FSTM¹-

Résumé

Cette recherche s'inscrit dans le domaine des études sur les compétences transversales et s'intéresse spécifiquement aux ressentis des étudiants universitaires marocains à l'égard de leurs soft-skills. Son objectif principal est de mesurer leurs perceptions, identifier leurs besoins en compétences non techniques et évaluer l'importance qu'ils leur accordent.

La méthodologie adoptée combine des approches qualitative et quantitative. Des entretiens informels avec des enseignants et des observations participantes ont été réalisés pour obtenir des informations contextuelles. En complément, un questionnaire comprenant un volet personnel et une grille d'autoévaluation des compétences transversales a été administré à un échantillon de 171 étudiants.

Les résultats obtenus confirment l'hypothèse prédéfinie et indiquent que les étudiants surestiment leur niveau en soft-skills tout en sous-estimant l'importance de ces compétences. Cependant, des variations significatives sont observées dans leur perception à l'égard des différentes compétences.

Mots clés : Soft-skills, auto-évaluation, étudiants marocains, ressentis, perception, besoins, réussite académique et professionnelle.

Soft Skills of Moroccan Students: Perception, Needs, and Correlations

-Case of Students from the Common Core of FSTM -

Abstract

This research falls within the realm of studies on transversal skills and specifically explores the sentiments of Moroccan university students regarding their soft skills. Its primary objective is to measure their perceptions, identify their non-technical skill needs, and evaluate the importance they attribute to these skills. The adopted methodology integrates qualitative and quantitative approaches. Informal interviews with teachers and participant observations were conducted to gather contextual information. Additionally, a questionnaire comprising a personal section and a grid for self-assessment of transversal skills was administered to a sample of 171 students. The obtained results confirm the predefined hypothesis, indicating that students tend to overestimate their level of soft skills while underestimating the importance of these competencies. Nevertheless, significant variations are observed in their perception of different skills.

Keywords: Soft skills, self-assessment, Moroccan students, sentiments, perception, needs, academic and professional success.

¹ Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia

Introduction

Face à la pandémie de Covid-19, les étudiants marocains ont été contraints de basculer vers l'apprentissage à distance. Bien que des efforts considérables aient été déployés et des investissements dans les outils technologiques effectués pour soutenir cette transition, il est évident que cette nouvelle méthode a suscité des niveaux d'insatisfaction notables (Instance Nationale d'Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2021). L'analyse de Naji (2020) résonne avec cette situation, soulignant que :

Malgré l'autosatisfaction exprimée ici et là, l'échec de l'enseignement à distance est patent, comme le prouve la décision gouvernementale de ne considérer comme effectif que l'apprentissage effectué avant la fermeture des écoles survenue le 14 mars 2020. (Naji, 2020, p.25)

Ces constatations sont corroborées non seulement par des rapports ministériels, mais aussi par des recherches académiques qui confirment que l'apprentissage à distance dans l'enseignement supérieur est confronté à des défis inhérents qui entravent sa capacité à se substituer efficacement à l'apprentissage en présentiel (Berdi et al., 2021 ; Hamdani, 2021 ; Hantem, 2020 ; Ghazi, 2021).

Cette période de crise a mis également en évidence le maintien d'une pédagogie transmissive au sein de l'enseignement universitaire marocain, avec des étudiants peu autonomes et à peine actifs (Ghazi, 2021). De plus, il a été constaté que cette expérience d'enseignement à distance a induit des changements notables en bousculant les manières d'enseigner et d'apprendre avec une multiplication des échanges, une hausse de la transversalité et une communication plus désintermédiée entre enseignant et étudiants ainsi qu'entre étudiants eux-mêmes (Bouhafs, 2021 ; Chemsî et al., 2020). Dans ce contexte, l'importance des soft-skills est devenue cruciale, non seulement dans la perspective de faciliter l'insertion professionnelle et de favoriser ainsi l'employabilité des jeunes diplômés de l'université, mais également pour optimiser le processus d'enseignement-apprentissage à tous les cycles, particulièrement au cycle universitaire (Elmortaji, 2023 ; Masmoudi et Malki, 2022 ; Zaïker, 2023).

Suite à ces constats, se pose la question de savoir si les étudiants universitaires marocains possèdent les compétences transversales nécessaires pour réussir leur parcours académique et professionnel. Cette interrogation engendre des questions plus spécifiques : Comment les étudiants perçoivent-ils leurs niveaux de Soft-skills ? Quels sont leurs besoins en ces compétences ? Et quelle

est la pertinence qu'ils attribuent à ces compétences dans leur vie estudiantine et future carrière ?

Dans cette optique, une hypothèse a été formulée : les étudiants sous-estiment l'importance des Soft-skills et surestiment leur niveau en ces compétences. Nous chercherons à vérifier cette hypothèse au moyen d'une recherche-action menée auprès des étudiants du 2^{ème} semestre de la 1^{ère} année du Tronc Commun de la FSTM.

Ainsi, pour répondre à nos questions de recherche et vérifier notre hypothèse, nous procéderons à la mesure des perceptions des étudiants universitaires marocains à l'égard de leurs soft-skills, tout en évaluant la considération qu'ils leur accordent et en identifiant leurs besoins en matière de développement de ces compétences.

Dans la suite de cet article, nous entamerons notre exploration en exposant le cadre théorique qui éclaire notre étude. Cette démarche mettra en relief les théories liées aux compétences transversales et à leur influence sur la réussite académique et professionnelle des étudiants. Par la suite, nous détaillerons la méthodologie employée pour la collecte et l'analyse des données, en mettant en exergue l'utilisation de la grille d'autoévaluation des soft-skills de Julien Berthaud.

Les résultats obtenus seront ensuite présentés et minutieusement explorés, permettant une analyse approfondie de leurs implications. En dernier lieu, nous concluons en mettant en avant les limites inhérentes à notre recherche, tout en formulant quelques recommandations visant à une meilleure intégration du développement des soft-skills dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain.

I. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur différentes théories qui mettent en évidence l'importance des soft-skills dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain. Ces compétences jouent un rôle crucial dans la réussite académique et professionnelle des étudiants en leur permettant de s'adapter aux changements et de développer des compétences essentielles pour leur futur parcours professionnel (Bouret et al, 2018 ; Masmoudi et Malki, 2022).

Avant d'entamer les différentes théories en question, une démarche préliminaire consiste à éclaircir le concept central de notre étude, à savoir les Soft-skills (terme anglophone) (Robles, 2012), également désignées comme les compétences non cognitives (Heckman et Rubinstein, 2001), les compétences transversales (Pinsolle et Sarrazy, 2016) et compétences transversales non

techniques (Rey et al., 2021). Dans le cadre de cet article, nous considérerons ces termes comme interchangeable.

Il convient de souligner les défis de définition auxquels cette notion est confrontée. Ainsi, nous adopterons la définition proposée par Sébastien Bauvet :

On les perçoit comme des ressources et capacités partiellement distinctes des traits de personnalité, acquises par expérience, et détaillées en tant que compétences ne pouvant être réduites à des connaissances, des compétences techniques ou une expertise. Elles englobent les domaines émotionnel, social et/ou méthodologique de manière variable, et leur caractéristique essentielle réside dans leur transférabilité à différents contextes professionnels ou personnels, à divers niveaux (individuel, collectif, environnemental). (Bauvet S., 2022, p. 93).

Ainsi, les Soft-skills font référence à un ensemble de capacités personnelles, sociales et comportementales qui complètent et enrichissent les compétences techniques ou cognitives d'un individu. Elles ne se limitent pas à un domaine spécifique et peuvent être appliquées dans divers contextes, que ce soit au travail, à l'éducation, dans les interactions sociales ou même dans la vie quotidienne. Elles jouent un rôle crucial dans la réussite globale d'un individu en contribuant à son efficacité, son bien-être personnel et sa capacité à s'adapter aux évolutions de la société et du monde du travail.

Ces compétences sont essentielles pour interagir efficacement avec les autres, s'adapter à diverses situations et réussir dans des contextes professionnels et personnels variés. Dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain, ces compétences jouent un rôle clé dans la capacité des étudiants à faire face aux défis académiques et à se préparer à un marché du travail de plus en plus exigeant (Elmortaji, 2023 ; Masmoudi et Malki, 2022).

En plus, la théorie de l'intelligence émotionnelle est également pertinente pour comprendre l'importance des soft-skills chez les étudiants marocains. Cette théorie, développée par Daniel Goleman (1995), met en évidence l'impact des compétences émotionnelles telles que la conscience de soi, la gestion des émotions, l'empathie et les compétences sociales sur la réussite académique et professionnelle. Ces compétences émotionnelles font partie intégrante des soft-skills et influencent positivement la capacité des étudiants à gérer leur stress, à communiquer efficacement et à s'adapter aux situations complexes de leur vie étudiante et future carrière.

Par ailleurs, l'apprentissage actif trouve également sa place dans ce cadre théorique. Selon cette approche, les étudiants apprennent mieux lorsqu'ils sont actifs et impliqués dans leur processus d'apprentissage (Bonwell et Eison,

1991). Les compétences transversales, telles que la collaboration, la communication et la résolution de problèmes, favorisent l'engagement des étudiants dans leur apprentissage et leur capacité à construire des connaissances de manière significative. Dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain, ces compétences sont d'autant plus cruciales, notamment avec l'essor de l'apprentissage à distance, où les étudiants doivent prendre davantage d'initiatives pour s'engager dans leur parcours de formation.

En complément, la théorie de l'autodétermination propose une perspective pertinente pour comprendre comment les compétences non techniques influencent la motivation des étudiants. Selon cette théorie, les étudiants sont plus motivés et engagés dans leur apprentissage lorsqu'ils ont le sentiment de contrôler leur propre apprentissage et de poursuivre des objectifs significatifs (Deci et Ryan, 1985). Les compétences transversales, telles que la gestion du temps, la responsabilité et l'adaptabilité, renforcent la motivation intrinsèque des étudiants en leur donnant un sentiment de maîtrise sur leur parcours académique et professionnel.

En résumé, ce cadre théorique s'appuie sur différentes théories qui mettent en évidence l'importance des compétences non techniques chez les étudiants marocains. Ces compétences sont essentielles pour leur engagement dans leur apprentissage, leur réussite académique et leur préparation au marché du travail. En considérant ces théories dans notre étude, nous pourrions mieux comprendre comment les soft-skills influencent l'expérience des étudiants universitaires marocains et comment leur développement peut être optimisé pour répondre à leurs besoins en termes de compétences transversales.

II. Méthodologie

Pour mener à bien cette recherche, nous avons adopté une méthodologie mixte combinant des approches qualitative et quantitative. Dans le cadre de l'enquête qualitative, nous avons choisi de recueillir des données par le biais d'observations participantes directes. En tant que membre du corps enseignant de la FSTM, cette approche nous a permis de nous immerger dans le contexte universitaire et de recueillir des informations précieuses sur la mise en œuvre des compétences transversales dans la vie étudiante. De plus, nous avons mené des entretiens informels auprès de quelques enseignants de langue et de spécialités de la FSTM afin d'obtenir des perspectives approfondies sur les compétences transversales perçues comme importantes par les enseignants dans le parcours académique des étudiants.

En complément, nous avons utilisé une enquête quantitative basée sur un questionnaire. Celui-ci était divisé en deux volets. Le premier comprenait des questions sur les caractéristiques personnelles des répondants, telles que

l'âge, le genre, la filière et la nationalité. Tandis que le deuxième était constitué d'une grille d'autoévaluation des compétences transversales, empruntée à Berthaud, J. (2017).

La grille d'autoévaluation comportait 40 items structurés en 10 dimensions : l'adaptabilité, l'apprentissage continu, la communication, la créativité, la gestion du stress, l'initiative, la prise de décisions, le raisonnement analytique, le souci d'obtenir des résultats et le travail d'équipe. Les étudiants ont été invités à évaluer leur niveau de compétence dans chacune de ces dimensions en utilisant une échelle Likert à 5 points.

Pour clôturer le questionnaire, nous avons ajouté la question "À quel point penses-tu que les soft-skills sont importantes pour réussir dans ta future carrière ?" afin de mesurer l'importance que revêtent les soft-skills dans la réussite professionnelle des étudiants à travers une échelle Likert à 5 points.

Il est à noter que notre étude se focalise sur la FSTM en tant que terrain d'étude, où nous avons ciblé une population d'investigation composée d'un échantillon volontaire de 171 étudiantes et étudiants du 2^{ème} semestre de la 1^{ère} année du Tronc Commun, répartis entre les filières MIP (Math-informatique-physique) et BCG (Biologie-chimie-géologie) de cette même faculté. Il est à préciser également, que le nombre et la composition de cet échantillon ont été déterminés de manière volontaire, en cohérence avec la nature exploratoire de notre recherche. Pour le recrutement des participants, nous avons adopté une approche basée sur le volontariat. Ainsi, les étudiants ayant choisi de participer à notre enquête ont exprimé leur consentement et leur engagement à contribuer aux données de l'étude.

En adoptant cette méthodologie mixte, nous avons pu recueillir une variété de données approfondies concernant les compétences non techniques des étudiants de la FSTM. Cette approche a pris en compte leur autoévaluation de leurs niveaux de soft-skills ainsi que leur perception de l'importance de ces compétences pour leur future carrière. Par conséquent, la combinaison de ces différentes perspectives nous permettra d'obtenir une compréhension plus approfondie des perceptions des étudiants concernant leurs compétences non techniques. Cette démarche ouvre ainsi la voie à des recommandations éclairées pour le développement de ces compétences au sein de la FSTM.

III. Résultats et discussion

III.1. Analyse et discussion des résultats de l'autoévaluation

III.1.1. Ressentis des étudiants

Après la diffusion du questionnaire sur l'espace du cours dans la plateforme Moodle et la collecte des données, nous avons procédé à une analyse approfondie des résultats obtenus. Voici un récapitulatif des principales conclusions relatives à la grille d'autoévaluation des différentes Soft-skills :

Variables	Niveau de Satisfaction					Total de Satisfaction
	Non	Plutôt Non	Total d'Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	
Adaptabilité	7,60%	9,94%	17,54%	48,54 %	33,92%	82,46%
Apprentissage continu	3,51%	5,84%	9,35%	36,85%	53,80%	90,65%
Communication	11,11%	18,71%	29,82%	46,78%	23,40%	70,18%
Créativité	0,58%	4,10%	4,68%	22,22%	73,10%	95,32%
Gestion du stress	13,45%	17,55%	31%	38,01%	31%	69,01%
Initiative	1,76%	7,01%	8,87%	28,65%	62,58%	91,23%
Prise de décision	3,51%	8,19%	11,7%	33,92%	54,38%	88,30%
Raisonnement analytique	2,93%	8,19%	11,12%	44,44%	44,44%	88,88%
Souci d'obtenir des résultats	4,09%	9,36%	13,45%	39,18%	47,36%	86,54%
Travail d'équipe	3,51 %	9,36 %	12,87%	33,92%	53,21%	87,13%

Tableau 1 : Le récapitulatif des résultats de l'enquête

Le tableau ci-dessus offre une analyse approfondie du niveau de satisfaction des étudiants de la FSTM concernant les compétences transversales examinées. Les pourcentages présentés dans les catégories « Total d'Insatisfaction » et « Total de Satisfaction » fournissent un aperçu détaillé de la perception des étudiants vis-à-vis de leurs soft-skills et mettent en évidence leurs ressentis.

Dans cette analyse, diverses tendances et observations significatives émergent. En premier lieu, la *Créativité* et l'*Initiative* se démarquent, respectivement, avec des taux de satisfaction remarquables de 95,32% et 91,23% dans la catégorie « Total de Satisfaction ». Ces résultats suggèrent que les étudiants se sentent à l'aise pour exprimer leur créativité et leurs idées novatrices dans leur parcours académique. Cette perception positive pourrait refléter l'importance accordée à l'innovation au sein de l'environnement académique de la FSTM. Parallèlement, la distinction favorable de l'*Initiative* reflète la volonté proactive des étudiants de façonner leur avenir académique et professionnel.

Les compétences d'*Apprentissage continu* et d'*Adaptabilité* se distinguent également avec des taux de satisfaction élevés, atteignant respectivement 90,65% et 82,46%. Ces résultats traduisent la perception positive des étudiants quant à leur capacité à maintenir un apprentissage constant et leur désir de développement personnel et professionnel au-delà de leurs études formelles. De plus, ces chiffres révèlent leur aptitude à s'adapter aux situations changeantes, démontrant ainsi leur prise de conscience de l'importance de l'adaptabilité pour relever de nouveaux défis.

En plus, la combinaison des résultats de l'*Initiative*, de l'*Apprentissage continu* et de l'*Adaptabilité* souligne l'attitude anticipatrice et ouverte des étudiants envers le développement continu. Cet état d'esprit peut jouer un rôle clé dans leur réussite au sein d'un environnement académique en évolution constante et dans le monde professionnel exigeant d'aujourd'hui.

Par ailleurs, les compétences liées à la *Prise de décision*, au *Raisonnement analytique*, au *Souci d'obtenir des résultats* et au *Travail d'équipe* affichent également des taux de satisfaction notables, dépassant tous les 86,54%. Ces résultats suggèrent que les étudiants se perçoivent comme compétents dans ces domaines, ce qui pourrait influencer positivement leur confiance en leurs futures carrières. La similarité des taux de satisfaction pour la *Prise de décision* et le *Raisonnement analytique*, respectivement à 88,30% et 88,88%, pourrait indiquer que les étudiants considèrent ces compétences comme complémentaires dans leur processus de Prise de décision.

Cependant, une perspective plus nuancée se dégage concernant d'autres compétences. Les compétences en *Communication* et en *Gestion du stress* suscitent des niveaux d'insatisfaction relativement élevés, atteignant respectivement 29,82% et 31% dans la catégorie « Total d'Insatisfaction ». Ces résultats soulèvent la possibilité que les étudiants ressentent le besoin de renforcer leurs compétences en communication interpersonnelle ainsi que leur capacité à gérer efficacement le stress, des aspects essentiels pour leur bien-être et leur réussite. Notamment, la compétence en communication joue un rôle crucial dans diverses sphères, du milieu académique au contexte professionnel, soulignant ainsi l'impératif de renforcer les compétences de communication des étudiants. De même, compte tenu des défis et des contraintes auxquels les étudiants sont confrontés, la capacité à gérer le stress de manière efficace se révèle être d'une importance capitale.

En résumé, l'analyse du tableau suggère que les étudiants de la FSTM présentent des niveaux variables de satisfaction en ce qui concerne leurs compétences transversales. Tandis que certaines compétences suscitent une satisfaction élevée, d'autres nécessitent une attention plus ciblée pour renforcer leur développement. Ces résultats orientent vers des opportunités

d'intervention spécifique pour améliorer les compétences en *Communication* et en *Gestion du stress*, tout en consolidant la confiance dans les autres compétences qui ont obtenu des taux de satisfaction plus élevés.

III.1.2. Surévaluation des soft-skills :

Les résultats obtenus à partir de l'auto-évaluation des Soft-skills révèlent des moyennes de satisfaction supérieures à 69% pour les différentes dimensions de compétences. Cela semble indiquer que les étudiants impliqués dans cette enquête se perçoivent généralement comme étant compétent dans l'ensemble des domaines évalués, malgré certaines observations d'insatisfaction. Toutefois, il est crucial de noter que ces résultats ne sont pas en corrélation avec certaines recherches antérieures spécifiques menées dans le contexte marocain (Elmortaji, 2023 ; Errafiq, 2021), ni avec les conclusions tirées de nos entretiens informels avec quelques professeurs de langue et de spécialité à la FSTM. Ces derniers ont exprimé des préoccupations concernant les compétences non techniques des étudiants et ont souligné la nécessité urgente d'un renforcement significatif des soft-skills qui semblent faire défaut.

Cette divergence entre nos résultats et ces informations préalables suggère une tendance des étudiants à surestimer leurs propres compétences. Cette surévaluation peut être attribuée à ce que Bandura (1977) a décrit comme l'effet de sur-confiance, où les individus adoptent une perspective optimiste sur leurs capacités, les conduisant à manquer d'objectivité dans leur auto-évaluation. Ce phénomène s'aligne avec des études antérieures sur l'illusion de compétence, comme l'a illustré le travail de Kruger et Dunning (1999), mettant en évidence que les individus ont tendance à percevoir leur compétence dans divers domaines comme étant plus élevée que la réalité.

Cette tendance à la surestimation peut également être influencée par des biais cognitifs tels que la perception positive de soi, une stratégie par laquelle les individus évaluent favorablement leurs capacités pour maintenir une estime de soi positive (Taylor et Brown, 1988). Ainsi, il est plausible que la surévaluation des compétences chez les étudiants découle en partie de ce mécanisme psychologique visant à préserver une image positive de soi.

En conclusion, bien que les résultats de l'auto-évaluation des Soft-skills suggèrent une satisfaction générale des étudiants à l'égard de leurs compétences, il est important de les interpréter avec prudence. Comme nous venons d'expliquer, la tendance à surestimer les compétences peut être influencée par divers facteurs psychologiques tels que l'effet de sur-confiance et les biais de perception positive de soi. Il serait donc judicieux d'aborder ces observations avec un examen plus approfondi et peut-être en combinant ces

données avec des évaluations objectives pour obtenir une image plus nuancée de la compétence des étudiants en matière de Soft-skills.

III.2. Corrélations avec les caractéristiques personnelles :

Dans l'optique de mener une analyse plus approfondie, étant donné les écarts significatifs relevés dans la perception des compétences transversales parmi les étudiants, il devient impératif de creuser davantage. Les compétences qui ressortent le plus nettement comme étant maîtrisées comprennent la *Créativité*, l'*Initiative*, l'*Apprentissage continu*, le *Raisonnement analytique*, l'*Adaptabilité* et le *Souci d'obtenir des résultats*. En contraste, la *Gestion du stress* et la *Communication* sont identifiées comme les moins intégrées. Ces constats pourraient découler de disparités dans l'exposition et la mise en pratique de ces compétences tout au long du parcours académique des étudiants. Par exemple, certaines compétences telles que la créativité et l'initiative peuvent être davantage encouragées au travers de certains cours ou projets, tandis que d'autres aptitudes comme la gestion du stress ou la communication pourraient être abordées de manière moins explicite dans le contexte universitaire.

L'analyse des corrélations entre les différentes dimensions des soft-skills et des caractéristiques personnelles, telles que le genre, l'âge, la filière et la nationalité, offre des perspectives cruciales sur les facteurs pouvant influencer la perception des compétences non techniques parmi les étudiants.

III.2.1. Le genre :

Genre	Moyenne des Soft-skills					
	Non	Plutôt Non	Total de Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	Total de Satisfaction
Féminin	6,76 %	12,04 %	18,80 %	40,60 %	40,60 %	81,20 %
Masculin	9,21 %	15,79 %	25 %	38,82%	36,18 %	75 %

Tableau 2 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon le genre

Les données présentées dans le tableau, ci-dessus, reflètent la répartition des réponses en fonction du genre des étudiants et de leur niveau de satisfaction concernant les Soft-skills évaluées. Une première observation frappante met en évidence que la moyenne des Soft-skills se montre généralement plus élevée chez les étudiantes, atteignant un taux de satisfaction de 81,20%, en contraste avec leurs homologues masculins, dont la moyenne se stabilise à 75%. Cette disparité peut être explorée à la lumière de divers facteurs sociaux et culturels qui influencent de manière significative la perception et l'évaluation de ces compétences non techniques.

Les distinctions de genre ont longtemps été reconnues comme pouvant impacter la manière dont les individus évaluent leurs compétences. Les attentes sociales et les normes culturelles envers les genres peuvent créer des cadres de référence différents pour la perception de compétences spécifiques. Ces cadres peuvent influencer comment les étudiants se perçoivent dans les domaines couverts par les Soft-skills et comment ils évaluent leurs propres niveaux de compétence. Les travaux de Eagly et Wood (2013) soulignent que les rôles de genre prévalents peuvent influencer la confiance en soi et la perception des compétences, ce qui pourrait expliquer la différence observée entre les genres dans cette étude.

Par ailleurs, les styles de communication et les modes d'expression émotionnelle varient souvent entre les genres (Aries, 1996), ce qui peut influencer la manière dont les compétences non techniques sont interprétées et évaluées. Par exemple, des études telles que celles menées par Holmes (2000) suggèrent que les femmes ont tendance à adopter des styles de communication plus expressifs et centrés sur les relations, tandis que les hommes peuvent privilégier des styles plus directs et axés sur les tâches. Cette différence dans les styles de communication peut contribuer à la perception différenciée des compétences non techniques entre les genres.

III.2.2. L'âge :

Tranche d'Âge	Moyenne des Soft-skills					
	Non	Plutôt Non	Total de Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	Total de Satisfaction
17-18	7,31 %	11,38 %	18,69 %	42,28 %	39,02 %	81,20 %
19-20	8,34 %	13,14 %	21,48 %	30,18 %	48,34 %	79,24 %
+21	1,66 %	6,76 %	8,42 %	20,75 %	70,83 %	91,58 %

Tableau 3 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon l'Âge

Les données présentées dans le tableau illustrent la variation de la satisfaction des Soft-skills en fonction de la tranche d'âge des étudiants. Les résultats démontrent que la moyenne des Soft-skills est plus élevée chez les étudiants plus âgés (91,58% pour la tranche +21) par rapport aux tranches d'âge plus jeunes (81,20% pour 17-18 et 79,24% pour 19-20). Cette tendance pourrait être attribuée à l'accumulation d'expérience et de maturité avec l'âge, influençant ainsi la perception des compétences non techniques. Les étudiants plus âgés ont probablement eu plus d'occasions de développer leurs soft-skills à travers diverses expériences personnelles et professionnelles, ce qui peut expliquer leur plus grande confiance dans leurs compétences.

De plus, les pourcentages de la catégorie *Plutôt Non* diminuent à mesure que l'âge augmente, passant de 11,38% pour 17-18 à 6,76% pour +21. Ces résultats

reflètent une amélioration générale de la perception des compétences avec l'âge.

Ces conclusions s'alignent avec des études antérieures qui ont montré que l'expérience et la maturité peuvent influencer la perception de soi et la confiance en ses compétences (Roberts et DelVecchio, 2000 ; Vandelle, 2017). Ainsi, la perception des compétences varie en fonction de l'âge et de l'expérience.

III.2.3. La nationalité :

Nationalité	Moyenne des Soft-skills					
	Non	Plutôt Non	Total de Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	Total de Satisfaction
Marocaine	7,16 %	13,86 %	21,02 %	40,92 %	38,06 %	78,98 %
Autres	8,92 %	1,78 %	10,70 %	32,15 %	57,15 %	89,30 %

Tableau 4 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon la *Nationalité*

Les données du tableau4 mettent en évidence la répartition des réponses en fonction de la nationalité des étudiants et de leur niveau de satisfaction à l'égard des Soft-skills évaluées. Une observation notable réside dans le fait que les étudiants de nationalité *Autres*, principalement subsahariens, affichent une moyenne de satisfaction élevée, atteignant 89,30%, par rapport aux étudiants de nationalité marocaine, dont la moyenne est de 78,98%.

Cette différence peut être attribuée à des différences culturelles, linguistiques, ou à des variations dans les systèmes éducatifs d'origine, qui pourraient avoir des implications sur la manière dont les compétences non techniques sont perçues et valorisées (Byram, 1997). Cela souligne l'importance de prendre en compte la diversité culturelle et contextuelle lors de l'évaluation des compétences transversales chez les étudiants.

Cependant, il est intéressant de noter que les étudiants marocains affichent également des niveaux de satisfaction relativement élevés, indiquant qu'ils se perçoivent généralement comme compétents dans les compétences évaluées.

De plus, les données relatives à la variable *Langue d'Enseignement au Baccalauréat*, présentées dans le tableau 5 ci-dessous, renforcent cette relation entre la nationalité et la satisfaction des Soft-skills. Il est à noter que la catégorie *Anglais* est spécifiquement attribuée aux étudiants étrangers, tandis que les catégories *Français* et *Arabe* désignent les étudiants marocains. Cette consolidation souligne davantage l'impact de la nationalité sur la perception des compétences non techniques.

Langue d'Enseig. Au Bac.	Moyenne des Soft-skills					Moyenne de Satisfaction
	Non	Plutôt Non	Moyenne d'Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	
Français	6,78 %	13,76 %	20,54 %	39,54 %	39,92 %	79,46 %
Arabe	9,38 %	10,62 %	20 %	43,75 %	36,25 %	80 %
Anglais	0 %	0 %	0 %	12,50 %	87,50 %	100

Tableau 5 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon la *Langue d'Enseignement au Baccalauréat*

III.2.4. La filière et l'option du Baccalauréat :

Concernant les variables *Filière* et *Option du baccalauréat*, tableaux 6 et 7, l'absence de différences significatives dans les données relatives à la satisfaction des Soft-skills suggère que ces facteurs ne semblent pas jouer un rôle majeur dans la perception des compétences non techniques parmi les étudiants de cette population.

Filière	Moyenne des Soft-skills					Total de Satisfaction
	Non	Plutôt Non	Total de Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	
MIP	7,22%	13,05%	20,27 %	41,11%	38,62%	79,73%
BCG	7,41%	12,65%	20,06 %	39,20%	40,74%	79,94%

Tableau 6 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon la *Filière*

Option Bac.	Moyenne des Soft-skills					Moyenne de Satisfaction
	Non	Plutôt Non	Moyenne d'Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	
SVT	11,90 %	8,33 %	20,23 %	36,90 %	42,87 %	79,77 %
Sc. Physiq.	6,29 %	14,39 %	20,68 %	41,19 %	38,13 %	79,32 %
Sc. Math.	16,67 %	4,16 %	20,83 %	41,67 %	37,50 %	79,17 %
Autres	0 %	0 %	0 %	25 %	75 %	100

Tableau 7 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon l'*Option du Baccalauréat*

III.2.5. La réussite académique :

Les données exposées dans le tableau 8 révèlent la distribution des réponses en fonction de la moyenne de validation au semestre S1 et de la satisfaction à

l'égard des Soft-skills évaluées. Ces résultats mettent en évidence une corrélation positive entre la *Réussite académique* et la perception des compétences transversales. Cette association coïncide avec la théorie de la réussite scolaire d'Eccles et Wigfield, qui postule que les performances éducatives sont influencées par les attentes et les valeurs que les individus nourrissent envers eux-mêmes et leur environnement. Par conséquent, les étudiants qui excellent dans leurs études sont susceptibles d'accorder une plus grande importance aux soft-skills pour la réalisation de leurs objectifs académiques.

Moyenne Validation de S1	Moyenne des Soft-skills					Total de Satisfaction
	Non	Plutôt Non	Total de Insatisfaction	Plutôt Oui	Oui	
10-12	12,92 %	45,78 %	58,70 %	28,15 %	13,15 %	41,30 %
12-14	4,16 %	12,24 %	18,4 %	31,80 %	51,80 %	83,60 %
14-15,50	0%	0%	0%	28,06%	71,94%	100%
15,50-16+	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Tableau 8 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon la *Réussite académique*

III.3. L'importance des soft-skills pour la réussite professionnelle :

	Pas du tout importantes	Peu import.	Ni importantes/ Ni non Importante	Très import.	Extrêmement importantes
Moyenne	5,16 %	16,86 %	30,90 %	35,06 %	12,02 %

Tableau 9 : la répartition du niveau de satisfaction des Soft-skills selon l'âge

En ce qui concerne l'*Importance des soft-skills pour la réussite dans une carrière future*, les résultats montrent une opinion mitigée parmi les étudiants ce qui souligne la complexité de la perception de l'importance de ces compétences dans le monde professionnel. Ainsi, il est important de fournir aux étudiants davantage d'informations et de formation sur l'importance des soft-skills pour la réussite professionnelle.

Mais malgré cela, ces résultats restent partiellement cohérents avec les tendances actuelles dans le domaine professionnel marocain qui soulignent l'émergence de la reconnaissance accrue des soft-skills comme un élément crucial pour la réussite professionnelle et un facteur clé de succès (Zaiker, 2023 ; Elmortaji, 2023). Des études antérieures ont également montré que ces compétences, telles que la communication efficace et la collaboration, sont de plus en plus valorisées par les employeurs (Duc et al., 2018 ; Labbé et al., 2019).

Cette prise de conscience croissante de l'importance des soft-skills pourrait influencer la manière dont les étudiants évaluent ces compétences dans le contexte de leur réussite professionnelle.

III.4. Synthèse

En somme, l'analyse des corrélations avec les caractéristiques personnelles révèle des tendances significatives quant à la perception des Soft-skills chez les étudiants. Le genre se profile comme un facteur influent, où les différences de perception entre les genres pourraient être attribuées à des cadres sociaux et culturels ainsi qu'à des styles de communication divergents. L'âge joue également un rôle, avec une amélioration générale de la perception des compétences au fil des années, reflétant l'impact positif de l'expérience et de la maturité. La nationalité révèle des disparités culturelles et contextuelles dans l'évaluation des compétences non techniques. Les étudiants étrangers présentent une satisfaction plus élevée que leurs homologues marocains, soulignant l'influence des origines et des systèmes éducatifs. La langue d'enseignement au baccalauréat renforce ces liens, consolidant l'association entre la nationalité et la perception des Soft-skills. En revanche, les variables de filière et d'option du baccalauréat ne semblent pas avoir d'impact significatif sur la perception des compétences. Finalement, la réussite académique est positivement liée à la perception des compétences transversales, illustrant la corrélation entre la performance scolaire et la reconnaissance de l'importance des Soft-skills pour les objectifs académiques. Cette analyse globale confirme l'interdépendance complexe entre les caractéristiques personnelles et la perception des compétences non techniques chez les étudiants.

IV. Conclusion

En guise de conclusion, cette étude portant sur les ressentis et les besoins en matière de soft-skills parmi les étudiants marocains du 2ème semestre de la 1ère année du Tronc Commun de la FSTM a éclairé divers aspects cruciaux. Elle offre des perspectives claires sur la manière dont les compétences transversales sont perçues par les étudiants de cette faculté. Les résultats obtenus révèlent des évaluations généralement surestimées des compétences non techniques, tout en mettant en lumière l'influence de variables individuelles telles que le genre, l'âge, la nationalité et la réussite académique sur l'évaluation de leurs propres compétences.

Ces découvertes peuvent servir de socle pour guider les politiques éducatives et les initiatives pédagogiques visant à renforcer les compétences transversales chez les étudiants universitaires. Elles sont également susceptibles d'avoir des implications pratiques et stratégiques pour les

établissements d'enseignement supérieur au Maroc, en encourageant l'adoption de méthodes d'enseignement et d'évaluation qui favorisent le développement des soft-skills dès les premières années d'études, en mettant en avant des approches pédagogiques actives et collaboratives. De plus, la reconnaissance croissante de l'importance des compétences non techniques dans le monde professionnel devrait encourager les institutions à intégrer ces compétences de manière plus systématique dans les programmes académiques.

Cependant, il est important de souligner que cette étude comporte certaines limites. Elle se limite à un échantillon spécifique d'étudiants de la FSTM, ce qui pourrait restreindre la généralisation des résultats à l'ensemble des étudiants universitaires marocains. De plus, les données ont été collectées dans un contexte spécifique, ce qui pourrait limiter la portée des conclusions.

Pour poursuivre dans cette voie, des recherches futures pourraient approfondir ces aspects en examinant d'autres variables telles que les parcours académiques spécifiques, les expériences de stages et les aspirations professionnelles des étudiants. Une approche holistique permettrait de mieux répondre aux besoins des étudiants et de mieux aligner l'enseignement supérieur marocain avec les évolutions du marché du travail mondial, où les soft-skills revêtent une importance grandissante. En somme, cette étude marque une étape initiale dans la compréhension des besoins et des ressentis des étudiants marocains en matière de soft-skills, ouvrant ainsi la voie à une exploration plus approfondie et à une amélioration continue de l'enseignement supérieur au Maroc.

V. Bibliographie

- Aries, E. (1996). *Men and women in interaction: Reconsidering the differences*. New York: Oxford University Press.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Bauvet, S. (2022). Les dispositifs de reconnaissance des compétences transversales non techniques, entre affranchissements subjectifs et déplacements des rapports de domination. *Éthique en éducation et en formation*, (12), 92-110. <https://doi.org/10.7202/1090445ar>
- Berdi, A., Sebbar, A., El Hadri, S. (2021). La pandémie du coronavirus et l'enseignement à distance au Maroc. *Revue de l'administration de l'éducation*, 10, 117-133. <https://revues.imist.ma/index.php/READE/article/view/28593/14914>

- Berthaud, J. (2017). Mesurer les compétences transversales des étudiants : apports et limites d'une grille d'autoévaluation. *Mesure et évaluation en éducation*, 40(3), 1-35. <https://doi.org/10.7202/1048909ar>
- Bonwell, C. C., et Eison, J. A. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. ASHE-ERIC Higher Education Report, Washington DC: School of Education and Human Development, George Washington University.
- Bouhafs, M. (2021). L'usage de la plateforme Moodle à l'université marocaine : vers un changement de rôle de l'enseignant-chercheur et de l'étudiant. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 18(1), 125-138. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-12>
- Bouret, J., Hoarau, J., Mauléon, F. (2018). *Soft Skills: Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière*. Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.boure.2018.01>
- Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Multilingual Matters.
- Chemsi, G., Sadiq, M., Radid, M. et Talbi, M. (2020). Évaluation d'une expérience de l'enseignement à distance par les étudiants : étude descriptive auprès des étudiants marocains. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 17(3), 145-162. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n3-15>
- Deci, E. L., et Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>
- Duc, B., Perrenoud, D. et Lamamra, N. (2018). Les compétences transversales à partir du point de vue des formateurs et formatrices en entreprise : entre objets de formation et critères de sélection. *Éducation et socialisation*, 47. <http://journals.openedition.org/edso/2818>
- Eccles, J. S. et Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53, 109-132. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153>
- Elmortaji, M. (2023). Les Soft skills, l'assise d'une formation de qualité pour optimiser l'employabilité. *Soft Skills et Didactique des Langues*, 3, 63-76. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/42070/21651>
- Errafiq, B. (2021). Les Soft Skills, un sésame pour la formation des étudiants à la communication interculturelle. *Soft Skills et Didactiques des Langues*, 1. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/27295/14238>

- Ghazi, Z. (2021). La Covid-19 et la démythification du numérique: les nouveaux défis de la pédagogie universitaire. *Soft Skills et Didactiques des Langues*, 1. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/27291>
- Goleman, D. P. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ for character, health and lifelong achievement*. New York: Bantam Books.
- Hamdani, Y. (2021). L'évaluation de l'enseignement à distance par les étudiants dans les universités marocaines au temps du COVID-19 : Expériences et perspectives. *Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation*, 5, 456-478. <https://revues.imist.ma/index.php/RMERE/article/view/24172>
- Hantem, A. (2020). Les conditions de l'enseignement à distance pendant le confinement dû au COVID19 : Cas de l'enseignement supérieur au Maroc. Hal open science. <https://hal.science/hal-02883214/document>
- Heckman, J. J., et Rubinstein, Y. (2001). The importance of noncognitive skills: lessons from the Ged testing Program. *American Economic Review*, 91(2), 154-149. https://www.researchgate.net/publication/4726644_The_Importance_of_Noncognitive_Skills_Lessons_from_the_GED_Testing_Program
- Holmes, J. (2000). Politeness, Power and Provocation: How Humour Functions in the Workplace. *Discourse Studies*, 2(2), 159-185. <https://doi.org/10.1177/1461445600002002002>
- Instance Nationale d'Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Sous la direction de Rahma Bourqia, et la contribution de Rkia Chafaqi, Tarik Hari, Abdelaziz Ait Hammou, Hicham Ait Mansour, « L'enseignement au temps de Covid au Maroc », Rapport thématique, Novembre 2021.
- Kruger, J. and Dunning, D. (1999). Unskilled and Unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121-1134. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Labbé, S., Marengo, N., Gojard, L. et Bourlot-Ranty, S. (2019). Le regard des formés sur les compétences transversales : outils de connaissance et de re-connaissance. *Recherches en éducation*, 37. <http://journals.openedition.org/ree/817>
- Masmoudi, S. et Malki, N. (2022). Le développement des soft skills dans le système Bachelor : Approche sémiotique, *Revue Internationale du chercheur*, 3(3), 236-248. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/421>

- Naji, A. (2020). Les systèmes éducatifs à l'épreuve de la Covid : l'exemple du Maroc. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 84, 23-29. <http://journals.openedition.org/ries/9783>
- Pinsolle, J. et Sarrazy, B. (2016). Usages et mésusages des compétences transversales: cas des pratiques d'éducation familiale. *Éducation et socialisation*, 4, 22-38. <https://journals.openedition.org/edso/1735>
- Rey, M., Jolly, C. et Lainé, F. (2021). Cartographie des compétences par métiers. *La note d'analyse de France Stratégie*, 101, 1-15. <https://doi.org/10.3917/lna.101.0001>
- Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies. *Psychological Bulletin*, 126(1), 3-25. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.3>
- Robles, M. (2012). Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace. *Business Communication Quarterly*, 75, 453-465. <https://doi.org/10.1177/1080569912460400>
- Starck, S. (2019). Quelles relations entre conceptions « quotidienne » et scientifique des compétences transversales? *Recherches en éducation*, 37, 8-21. https://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=28684
- Taddei, F. (2019). La formation tout au long de la vie, au cœur de la société apprenante. *Administration & Éducation*, 161, 119-121. <https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2019-1-page-119.htm>
- Tardif, J. et Dubois, B. (2013). De la nature des compétences transversales jusqu'à leur évaluation : une course à obstacles, souvent infranchissables. *Revue française de linguistique appliquée*, XVIII, 29-45. <https://doi.org/10.3917/rfla.181.0029>
- Taylor, S.E. and Brown, J.D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. *Psychological Bulletin*, 103(2), 193-210. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.193>
- Vandelle, H. (2017). Estime de soi et sentiment d'efficacité personnelle : Les fondements du bien-être en éducation. *Diversité*, 189, 155-160. https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2017_num_189_1_4493
- Zaiker, Y. (2023). Les compétences et la valorisation du capital humain à l'aune du Nouveau modèle de développement au Maroc : de la performance professionnelle à l'engagement éthique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(3-1), 651-670. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8077141>